

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 492 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabarlari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 Azamatova Dildora Shuxrat qizi
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 Babayeva Dilnoz Xaydarovna
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 Egamova Munisa Khakim kizi
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 Kodirov Akbar Shuxratovich
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 Mirsidikova Aziza Mirvohidovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 Omondavlatova Diyora Otabekovna
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 Qurbonova G. M.
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 Norqobilova Rayxona Davlatovna
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 Shaymatova Aziza
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 Suyarova Orzigul Sodiq qizi

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yaqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-ona munosabatlarining ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari	362
<i>Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna</i>	
Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework	366
<i>Madinabonu Farkhodova</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	370
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	373
<i>Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna</i>	
7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish	377
<i>Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish	380
<i>Mirzoqulov Sh. A.</i>	
Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili	384
<i>Musurmonova Mariya Burxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari	387
<i>Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi</i>	
Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari	392
<i>Narimova Gulnora Abdumannonova</i>	
Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari	396
<i>Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli	400
<i>Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar</i>	
Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari	405
<i>Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev</i>	
Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar	408
<i>Rashidov Sherzod Abdirayimovich</i>	
Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash	413
<i>Raxmataliyev Sherzod</i>	
Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati	416
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari	420
<i>Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari	423
<i>Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna</i>	
Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari	426
<i>Y. E. Sobirov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida)	430
<i>Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb saytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari	433
<i>Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии	437
<i>Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна</i>	

Ilk yoshdagi bolalar nutqi rivojlanishini psixologik xususiyatlari.....	442
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Rajabova Sarvinoz Raxmon qizi</i>	
O'quvchilarda mustaqil ta'lim faoliyatini shakllantirishda kognitiv va metakognitiv strategiyalarning o'zaro integratsiyasi	445
<i>Boymonov Hoshim Isroilovich</i>	
Socio-Psychological Characteristics of the Impact of Social Stigma on the Psycho-Emotional State of Women Experienced in Domestic Violence	449
<i>Dumarova Gulmira Kozimbekovna</i>	
Interfaol o'qitish metodlari orqali o'quvchilarda kommunikativ qobiliyatni rivojlantirish texnologiyasi.....	452
<i>Jalilova Sevinch Shuhrat qizi</i>	
Akmeologik yodashuv asosida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasi.....	455
<i>Kuchkorova Ozoda G'ayrat qizi</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarliklari	459
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Psixokorreksiya va psixodiagnostikada proektiv metodning qo'llanishi.....	462
<i>Narbasheva Mexri Achilovna, Odinayeva Farangiz Ilxombek qizi</i>	
Talabalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik jihatlari	465
<i>Safayev Nuriddin Salixovich</i>	
Bolalar nutqini o'stirish jarayonida milliy tarbiyani yo'lga qo'yishning pedagogik imkoniyatlari	469
<i>Valijon Qodirov, Umarova Mubina Ziyoyidin qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik rivojlanishining psixologik–pedagogik xususiyatlari.....	473
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna, Hamidova Anisa Olimovna</i>	
O'quvchilarning informatika va axborot texnologiyalari fanidan mustaqil o'quv faoliyati natijalarini baholash metodikasi (IIV akademik litseylarida iivakademik.uz veb-platfomasi misolida).....	476
<i>Axmedov Yodgorbek Olimjonovich</i>	
Влияние цифровых технологий на современное общество.....	482
<i>Абдукаримова Шахноза Набиевна</i>	
Mantiqiy tafakkurning falsafiy asoslari va zamonaviy tafakkur turlari (kliplik, tanqidiy, kreativ tafakkur va boshqalar)	485
<i>Jo'rayev Shuhratbek Maxamadaliyevich</i>	
Aralash ta'lim (blended learning) texnologiyasidan foydalanish orqali tasviriy san'at darslarini samarali tashkil etish.....	488
<i>Olimov Anvarjon Mamirovich</i>	

AKMEOLOGIK YODASHUV ASOSIDA O'QUVCHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH METODIKASI

Kuchkorova Ozoda G'ayrat qizi

Pedagogika fakulteti, magistratura bosqichi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada akmeologik yondashuv asosida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasining mazmuni va mohiyati tahlil etilgan bo'lib, pedagogik jarayonda akmeologik metodikalarni qo'llash orqali o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bo'yicha zaruriy metodikalar ham namuna sifatida keltirib o'tilgan. Ushbu maqolaning maqsadi akmeologik yondashuv asosida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasini tahlil qilish va uning samaradorligini ko'rsatishdir. Shuningdek, o'quv jarayonida akmeologik yondashuvni qo'llashning afzalliklarini aniqlash ham ko'zda tutiladi.

Kalit so'zlar: akmeologiya, kasbiy tayyorgarlik, o'quvchi, o'qituvchi, akmeogramma, nazariya, faoliyat, ta'lim, tarbiya, ong.

Abstract: This article analyzes the content and essence of the methodology for preparing students for professional activity based on the acmeological approach. It also presents examples of essential methodologies for preparing students for professional activity through the application of acmeological methods in the pedagogical process. The purpose of the article is to analyze the effectiveness of the acmeological approach in preparing students for professional activity and to demonstrate its practical value. In addition, the study aims to identify the advantages of applying the acmeological approach within the educational process.

Key words: acmeology, professional training, student, teacher, acmeogram, theory, activity, education, upbringing, consciousness.

Аннотация: В данной статье анализируются содержание и сущность методики подготовки студентов к профессиональной деятельности на основе акмеологического подхода, а также приводятся примеры необходимых методик подготовки студентов к профессиональной деятельности с использованием акмеологических методов в педагогическом процессе. Цель статьи заключается в анализе методики подготовки студентов к профессиональной деятельности на основе акмеологического подхода и демонстрации её эффективности. Кроме того, ставится задача выявить преимущества применения акмеологического подхода в образовательном процессе.

Ключевые слова: акмеология, профессиональная подготовка, студент, преподаватель, акмеограмма, теория, деятельность, образование, воспитание, сознание.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayoni muhim ahamiyatga ega. Akmeologik yondashuv o'quvchilarning shaxsiy va professional rivojlanishini ta'minlashda samarali metod sifatida ko'rib chiqiladi. Ushbu maqolada akmeologik yondashuv asosida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasining asosiy jihatlari hamda uning amaliyotda qo'llanilishi tahlil qilinadi. O'zbekiston ta'lim tizimida o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish uchun zamonaviy metodlar va yondashuvlar zarur. An'anaviy ta'lim usullari ko'pincha o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun akmeologik yondashuv asosida yangi metodikalarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga tatbiq etish muhim ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Akmeologik yondashuv asosida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasi zamonaviy ta'lim tizimida muhim o'rin egallaydi. Bu sohada turli mamlakatlarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va metodik ishlanmalar mavjud. Quyida xorijiy mamlakatlar, MDH hamda O'zbekiston olimlarining ushbu yo'nalishdagi ilmiy

qarashlari yoritiladi. Lev Vygotskiy o'zining ijtimoiy-madaniy rivojlanish nazariyasi orqali ta'lim jarayonida akmeologik yondashuvni rivojlantirishda muhim rol o'ynagan. U ta'lim jarayonida ijtimoiy muhit va muloqotning ahamiyatini alohida ta'kidlagan. David Kolb tajriba asosidagi o'qitish nazariyasi bilan tanilgan bo'lib, o'quvchilarning amaliy tajribalaridan samarali foydalanish va ularni kasbiy faoliyatga tayyorlash mexanizmlarini asoslab bergan.

Jean Piaget rivojlanish psixologiyasi sohasida olib borgan tadqiqotlari orqali o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kognitiv rivojlanishning muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatgan.

Aleksandr Leontiyev faoliyat nazariyasi asosida o'qitish va o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlanish jarayonini o'rganishga katta hissa qo'shgan. Uning fikricha, faoliyat orqali o'rganish eng samarali usullardan biridir.

Vladimir Zinchenko akmeologiya va ta'lim sohasida tadqiqotlar olib borib, o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirishga qaratilgan innovatsion metodlarni taklif etgan.

Abdurauf Fitrat o'zbek ta'lim tizimida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash masalalarini yoritib, bu jarayonda milliy qadriyatlarni hisobga olish zarurligini ta'kidlagan.

Shodiyorov A. O'zbekiston ta'lim tizimida akmeologik yondashuvni amaliyotda qo'llash bo'yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Uning izlanishlari o'quv jarayonida o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish muhimligini ko'rsatadi.

Gulnoza Qodirova O'zbekistonning zamonaviy ta'lim tizimida akmeologik yondashuv asosida o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish masalalarini tadqiq etgan. Mazkur olimlarning ilmiy qarashlari akmeologik yondashuv asosida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasini yanada takomillash-tirishga xizmat qiladi. Ularning tadqiqotlari ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishini ta'minlashda muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Akmeologiyaning nazariy metodlari tizimi va amaliy metodlari ta'lim jarayonida o'quvchilarning axborot bilan ishlashida samarali foyda beradi. Bundan tashqari, o'quvchilar akmeogramma asosida faoliyat olib borsalar, ta'lim tizimining mohiyatini yanada chuqurroq anglay boshlaydilar. Shu bilan bir qatorda, ularning tafakkuri rivojlanib, yetuklik sari yo'naltiriladi. Insonning yetuklik bosqichi – yetukligining “akme” deb ataladigan cho'qqisi hayot yo'lining asosiy qismini qamrab oladigan ko'p o'lchovli holatdir ^[1]. Bu holat insonning faoliyatning muayyan sohasida fuqaro va mutaxassis sifatida qay darajada shakllanganligini ko'rsatadi. Uni o'rab turgan voqelik doirasidagi boy yoki nochor aloqalar uning umr yo'ldoshi, ota-ona sifatidagi ijtimoiy mavqei ham ifodalaydi. Shu bilan birga, bu holat statik tuzilishga ega bo'la olmaydi, aksincha, ko'proq yoki kamroq variativligi va o'zgaruvchanligi bilan ajralib turadi. Insonning jismoniy holatiga mansub bo'lgan komponentlik, qoidaga ko'ra, yetuklik parametrlari doirasida tipik tavsifni o'zida mujassam etib, doimiy ravishda qayta o'zgarishlarga uchraydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Akmeologik yondashuv asosida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasi o'quvchining eng yuqori kasbiy darajasi – “akme”ga erishishini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, bunda shaxsning individual xususiyatlari, qobiliyatlari va fazilatlarini rivojlantirish, ularni kasbiy faoliyatga kompleks tayyorlash, akmeogramma va profesiogramma kabi usullardan foydalanish hamda o'quvchining o'z ustida ishlashini rag'batlantirish muhim o'rin tutadi. Metodikada loyihaviy faoliyat, konfliktologik madaniyatni shakllantirish va ijodkorlikni rivojlantirish orqali kasbiy kompetentlikni oshirish nazarda tutiladi ^[3]. Asosiy tamoyillar quyidagilardan iborat:

- shaxsga yo'naltirilganlik, ya'ni har bir o'quvchining individualligi, qobiliyati va intilishlarini hisobga olgan holda tayyorlash;
- kamolotga intilish, o'quvchida o'z kasbini mukammal o'zlashtirish va eng yuqori darajaga erishish istagini shakllantirish;
- kompleks yondashuv, bunda kasbiy bilim, ko'nikma va malakalar shaxsiy sifatlar bilan uyg'un holda rivojlantiriladi;
- metodik yondashuvlarning uyg'unligi ^[5].

Akmeogramma metodi profesiogramma va psixogrammadan farqli ravishda individuallikni yuqori darajada namoyon etadi. Loyihaviy faoliyat o'quvchilarni loyiha ishlab chiqish va uni amalga oshirishga o'rgatib, ularning ijodiy salohiyatini ochib beradi. Konfliktologik madaniyatni shakllantirish kasbiy faoliyat jarayonida yuzaga keladigan nizolarni samarali hal etish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ijodkorlikni rivojlantirish esa ilmiy va kasbiy

ijodkorlikni rag'batlantirish orqali muvaffaqiyatga erishishga xizmat qiladi. Metodikaning mazmuni akmeologik yondashuvning nazariy va amaliy asoslarini o'rganish, o'quvchilarni real kasbiy vaziyatlarga tayyorlashga qaratilgan amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish hamda o'quvchilarni o'z kasbiy rivojlanishini rejalashtirish va amalga oshirishga yo'naltirishdan iborat ^[4]. Ushbu metodika o'quvchilarni nafaqat bilimli, balki ijodkor, malakali, o'z kasbiga sodiq va yuqori malakali mutaxassis sifatida tayyorlashni maqsad qiladi. Akmeologiyaning nazariy metodlari tizimiga mantiqiy metodlar – analiz, sintez, induksiya, deduksiya va mushohadali (xayoliy) eksperiment, shuningdek, tahlilning matematik metodlari – korrelyativ, omilli, dispersion, diskriminatsion, klasterli va boshqalar kiradi. Fanlararo metodlar va yondashuvlar sifatida kompleks, tizimli, funksional, genetik, longiyudli, modelli, biografik va vaziyatli yondashuvlar qo'llaniladi.

Akmeologiyaning amaliy-ishlab chiqarish metodlari sinfiga umumilmiy metodlar – kuzatuv, eksperiment va ekspert bahosi; alohida fanlarning metodlari, jumladan, psixologik (test, kuzatish, suhbat, o'z-o'zini kuzatish, o'z-o'ziga hisobot berish, psixosemantik), ijtimoiy (ro'yxatga olish, so'rov, intervyu olish, so'rovnoma o'tkazish) hamda psixofiziologik metodlar kiradi ^[2]. Shuningdek, akmeologik metodlar – akmeogramma, test, psixobiografiya va akmeologik ekspertiza ham muhim ahamiyat kasb etadi. Akmeogramma akmeografik yondashuvning asosiy metodi bo'lib, u progressiv rivojlanishga, avvalo, shaxsning professionalizmi va muayyan mehnat subyektlari faoliyatining taraqqiyotiga xizmat qiladigan talablar, sharoitlar va omillar tizimini namoyon etadi. Akmeogramma doimo individual bo'lib, u samarali faoliyat yuritayotgan subyektning individual "kesimi"ni, uning imkoniyatlari va istiqbollari, o'rnini qoplaydigan hamda aksi bo'lgan xususiyatlarini o'zida mujassam etadi.

Akmeogrammalar inson faoliyati turiga qarab turlicha tuzilishi mumkin. Yuqorida akmeolog tomonidan tavsiya berish yoki ekspertning to'g'ri xulosa chiqarishi uchun tuzilgan "mutaxassis akmeogrammasi" keltirilgan. Akmeogramma profesiogramma va psixogrammaga nisbatan umumlashtiruvchi kategoriya hisoblanib, insonning individual-ruhiy va psixofiziologik o'ziga xos xususiyatlari hamda kasbiy faoliyatini kompleks tarzda tavsiflaydi. U buyuk shaxslarning o'sib-ulg'ayishi va mukammallashuvi, o'z kasbiga intilishi, olamshumul yangiliklar yaratishi va liderlik qobiliyatlarini o'rganishga imkon beradi ^[4].

Natijada jamiyatimizning ilg'or akme shaxslari o'tmishdagi ajdodlarimiz bosib o'tgan yo'lni, ular erishgan kamolot va mukammallik cho'qqilarini hamda ushbu cho'qqilarga erishish mexanizmlarini yanada chuqurroq anglash imkoniga ega bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida, bugungi kun nuqtayi nazaridan istiqbolimiz trayektoriyasini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Akmeogramma professional faoliyatning atroflicha tavsifini va insonning individual-psixologik hamda psixofiziologik xususiyatlariga qo'yiladigan talablarni o'z ichiga oladi. Bolalar va yoshlarda iqtidor hamda qobiliyatlarni aniqlash va rivojlantirish uchun real sharoitlarni yaratish akmeologik muhitni shakllantiradi. Ushbu yoshlarni aniqlash, iste'dodlarini rivojlantirish va ularning yuqori pog'onalariga erishishini ta'minlash bir-biridan ajralmas, yaxlit tizim sifatida qaraladi. Akmeogrammani aniq, to'g'ri va xolisona to'ldirish ekspert yoki akmeolog tomonidan maqbul va ishonchli natijalarga erishishning kafolati hisoblanadi.

O'zbekiston ta'lim tizimida akmeologik yondashuvning asosiy tamoyillari hamda o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirishda qo'llaniladigan metodlar tatbiq etildi. Tadqiqot davomida adabiyotlarni tahlil qilish, ekspert baholash va so'rovnomalar o'tkazish usullaridan foydalanildi ^[3].

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, akmeologik yondashuv o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorgarligini oshirishda bir qator ijobiy jihatlarga ega. O'quvchilar o'z qobiliyatlarini rivojlantirish va kasbiy maqsadlarini belgilash jarayonida yanada faol ishtirok etadilar. Shuningdek, akmeologik yondashuv orqali o'quvchilar mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradilar, amaliy ko'nikmalarni egallaydilar hamda ijtimoiy muloqot va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini oshiradilar ^[5].

Olingan natijalar akmeologik yondashuv asosida ishlab chiqilgan ta'lim dasturlari o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligini samarali tashkil etish imkonini berishini ko'rsatdi. Shuningdek, ushbu yondashuv asosida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasining samaradorligi tasdiqlandi. Ta'lim jarayonida akmeologik yondashuvni qo'llash o'quvchilarning shaxsiy va professional rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Biroq ushbu yondashuvni amaliyotda keng joriy etish uchun o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish zarur. Ushbu tadqiqot natijalari kelajakda akmeologik yondashuv asosida ta'lim tizimini rivojlantirish uchun yangi ilmiy-amaliy yo'nalishlarni belgilab berishi mumkin.

XULOSA

Akmeologik yondashuv asosida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasi ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv o'quvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishini ta'minlaydi, ularning amaliy ko'nikmalarini oshiradi hamda ijtimoiy muloqot kompetensiyalarini rivojlantiradi. Kelgusida mazkur metodikani yanada takomillashtirish va qo'llanish doirasini kengaytirish zarur. Xulosa qilib aytganda, akmeologik yondashuv asosida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida akmeologiyaning yuqorida keltirilgan nazariy va amaliy metodlariga tayanish ijobiy va barqaror natijalar beradi.

References:

1. Tillayeva G. H. Akmeologiya asoslari. "Tafakkur bo'stoni", Toshkent – 2014.
2. Деркач А., Зазыкин В. Акмеология: учебное пособие. – СПб.: "Питер", 2003.
3. Деркач А. А. Акмеология: учебник. – Изд. РАГС, 2006.
4. Xudayqulova, F. B. (2022). Ta'lim tizimini boshqarish. O'qituvchi ilmiy-uslubiy metodik va badiiy jurnali, 3(9), 69–72.
5. Xodjamkulov, U. N.; Xudayqulova, F. B. (2021). Kelajak o'qituvchisi konsepsiyasi. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar, 2(3), 130–135.
6. Темиров, Б. Б., & Худойкулова, Ф. Б. (2021). Характеристики личности учителя, связанные обменом идеями. Экономика и социум, (1–2), 496–499.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.